

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

С. Усманова¹

Аннотация:

В статье рассматриваются подходы применяемые в методы применяемые в методике обучения русского языка. Одним из широко распространённым методом является лингводидактика, которая в последние годы проявляется в эффективности образовательного подхода. Анализируются основные приёмы теории обучения языка дидактические и методические методы. В образовательных учреждениях применения данных приёмов связано с развитием, информационных технологий, которое имеет большое значение в развитие личности ученика, интеллектуальных особенностей, и нравственным воспитанием учащихся.

Ключевые слова: лингводидактика, методика, лексика, компетенция, коммуникация

doi: <https://doi.org/10.2024/hbpxp193>

Известно, что, этапы методики преподавания русского языка характеризуется своеобразным подходом, который в лингводидактике называет методом. Метод является стратегией в деятельности преподавателя и ученика, в системе обучения русского языка, в котором применяются технологии преподавания и проявляется в эффективности образовательного процесса. Конечно, в процессе преподавания большое значение имеет личность самого преподавателя, организация учебного занятия и коммуникативность характера, введение лексико-грамматического материала, и умение организовать на уровень активного владения языка. Практика обучения русского языка как иностранного для национальных групп имеет значение методика и лингводидактика [2]. Методика преподавания русского языка как иностранного в группах обучающихся, связана с конкретным проведением языкового материала, где группы можно сегментировать по национальности – различные языковые группы, и от характеристики знания языка - сильная и слабо говорящие учащиеся [1].

Предъявляемый материал для учащихся может нести индуктивный или дедуктивный характер, поэтому на уроках русского языка преподаватель может применять лингводидактические приёмы, к которым относятся лексические и грамматические минимумы для каждого уровня обучения, в этапах проведения урока, применяя различные упражнения, способствовать выработке лингвистических навыков и поднять коммуникативные способности русского языка у учащихся.

¹ Усманова Светлана Нематовна, Узбекско-Финский педагогический институт

В обучении русского языка самым главным является подход, основные теоретические положения, системы обучения, которые применяются в различных сферах системы обучения. Особое значение в теории обучения языка имеет значение дидактические и методические приёмы. Дидактические приёмы применяются во всех предметах, изучаемых в учебных заведениях, и являются обще положительными, но специфике предметов выбираются конкретные пути обучения [3]. Методические приёмы называются лингводидактическими – связанные с преподаванием русского языка, и применяются как, лингвометодические приёмы на уроках русского языка. В последнее время современное развитие методов преподавания русского языка связано с применением в образовательных процессах дидактических методов, который называется личностно ориентированного. В образовательных учреждениях применения данного подхода связано с развитием информационных технологий, которое имеет большое значение в развитие личности ученика, интеллектуальных способностей, и нравственным воспитанием учащихся. В программе русского языка основой составляющего является системные знания, умения и навыки. На сегодняшний день эти характеристики составляют часть содержания программы, включены такие составляющие как коммуникативность и культуроведческие походы или методы обучения. Особое значение имеет коммуникабельность характера учащихся данный подход развивает коммуникабельность, лёгкость общения.

Культуроведческий характер также имеет особое значение в развитии у учащихся культуру духовного развития в установлении связи между национальными традициями.

При подборе личностно-ориентированного подхода обучения русского обязательного надо обратить внимание на технологии и приёмы обучения. Этот метод взаимосвязан с коммуникативным методом обучения русского языка, процессе обучения русского языка, где учащиеся является субъектом учебного процесса, в ведении диалога, в организации учебных ситуаций. Подход, ориентированный для развития личности направлен для развития личностных характеристик, для познания предметной деятельности, идентификации принципа индивидуализации у учащихся как субъекта учебного процесса. Актуальным является разработка новых путей и методов для развития учащихся и создание новых педагогических технологий. Конечно, в учебном процессе преподаватель старается осуществить индивидуальный подход к каждому учащемуся, выявить особенности учеников. Эффективным считается применение личностно ориентированного подхода, через опосредованные учета характеристики личностных свойств, как темперамент, память и мышление учащихся [2]. Как известно каждый учащийся имеет свой своеобразный психологический характер – темперамент, психологический тип и т.д., и поэтому восприятие материала также имеет разнovidный характер по типу психологических особенностей. По данным экспериментов психологов выявлено, учащиеся имеют различия по возможностям овладения языком. Учащиеся отличающиеся гибкостью поведения, инициативные, общительные психологи называют экстравертами, а других, которые замкнутые, пассивные в общении склонных к самоанализу называют интровертами. Учащиеся с логическими навыками, по данным проведённых экспериментальных данных, овладевают языком 20-30% учащихся. В данном процессе имеет большое значение систематизация языкового

материала, для формирования коммуникативных способностей. По восприятию теоретического материала по овладению языком учащиеся можно делить на лабильные и инертные группы, в которых лабильные к восприятию материала менее связаны с логико – грамматическим аспектом языка, со скоростью выполнения упражнений, инертные хорошо выполняют лингвистические аналитические задачи. Таким образом учащиеся одной группы по-разному справляются с поставленными задачами по овладению языком. Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий учитывает психологические особенности и темпераменты учащихся, как холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики. Проведённые исследования показывают, эффективность работы в одинаковых группах психологического типа. В группах противоположного типа как холериков и флегматиков, меланхоликов и сангвиников показали неэффективное сотрудничество. Личностные качества учащихся их индивидуальные особенности являются обязательными условиями успешности усвоения русского языка и овладения им. В методике преподавания русского языка в работах М.Т.Баранова, Е.А. Быстровой, Т.К.Донской [4] и других представлены основные принципы проблемы коммуникативного подхода. Также актуальным является в методике преподавания русского языка использование в учебный процесс различных видов языкового анализа семантической характеристики языкового явления и функциональных особенностей. Данный анализ развивает стилистику и выразительное употребление речи.

Для современной методике преподавания русского языка в учебных заведениях актуальной является проблема правильной организации учебного процесса подбор педагогических технологий обучающихся, нацеленной на формирование навыка постановки речи и контроля, анализировать и корректировать устную речь и письменные высказывания в отношении их соответствия нормам современного русского литературного языка, а также коммуникативной задаче. Систематическая работа в этом направлении будет способствовать развитию у обучающихся устойчивой потребности в совершенствовании правильной речи [3].

Список использованной литературы:

[1]. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебного процесса (общедидактический аспект). М., 1977.

[2]. Рождественская О.Ю. Как научить общаться на начальном этапе обучения русскому языку. // Сборник материалов Недели русского языка и российской культуры. Москва, 2012. С. 51-56

[3]. Муллагалиева Л.К., Мардиева Э.Р., Галимьянова В.Р. Межкультурный диалог в условиях билингвизма: монография. Нефтекамск: БашГУ, 2006. 148с.

[4]. Штыкова Н.В. Русский язык как иностранный: к вопросу об изучении грамматики на начальном этапе (морфологический материал) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. №5(58). С.84-88.